

**UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM E
ADMINISTRAÇÃO
DISCIPLINA DE GERÊNCIA DE ENFERMAGEM II**

JÉSSICA MOREIRA POEYS
MICHELE ALVES DA SILVA

PRODUTO FINAL: PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

NITERÓI
2022

JÉSSICA MOREIRA POEYS
MICHELE ALVES DA SILVA

PRODUTO FINAL: PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Atividade avaliativa da disciplina de Gerência de Enfermagem II, do curso de graduação de Enfermagem, na Universidade Federal Fluminense, ministrada pelas professoras Érica Brandão de Moraes e Geilsa Soraia Cavalcanti Valente com auxílio da tutora Jovíria Padilha e da preceptora Thereza Cristina Terra de Oliveira de Abreu e Souza.

NITERÓI
2022

Tipo do Documento:	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)	POP.SGQVS.DE.PED.00X - Página 3 de 6	
Título do Documento:	PROCESSAMENTO DOS ACESSÓRIOS PARA LIMPEZA DA CME	Emissão: julho/2022	Próxima revisão: (dois anos)
		Versão: 1	

1. QUEM

Equipe de enfermagem.

2. DEFINIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

Os acessórios para limpeza, como escovas e esponjas, são fundamentais para a efetiva limpeza manual e devem ser de diferentes dimensões e conformações a fim de possibilitar o acesso a reentrâncias e lúmens. Nesse sentido, a limpeza, desinfecção e acondicionamento desses materiais se fazem cruciais na prevenção de proliferação microbiana.

3. OBJETIVO

Proporcionar efetiva ação mecânica no processo de limpeza manual.

4. MATERIAL

- 4.1 EPIs adequados (óculos de proteção, máscara cirúrgica, luvas de cano longo, avental impermeável de manga longa, calçado impermeável antiderrapante);
- 4.2 Escovas;
- 4.3 Esponjas;
- 4.4 Água;
- 4.5 Detergente enzimático;
- 4.6 Termodesinfectora;
- 4.7 Secadora automatizada;
- 4.8 Autoclave;
- 4.9 Gauze cirúrgico;
- 4.10 Recipiente para manter as escovas.

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

- 5.1 Higienizar as mãos;
- 5.2 Paramentar-se adequadamente usando os EPIs recomendados;
- 5.3 Inspeccionar as escovas diariamente antes do uso;
- 5.4 Substituir as escovas a cada 15 dias ou quando perderem suas características de ação limpadora (atrito para remoção de sujidade);

Tipo do Documento:	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)	POP.SGQVS.DE.PED.00X - Página 4 de 6	
Título do Documento:	PROCESSAMENTO DOS ACESSÓRIOS PARA LIMPEZA DA CME	Emissão: julho/2022	Próxima revisão: (dois anos)
		Versão: 1	

- 5.5 Limpar e secar as escovas após cada uso para manter as condições higiênicas;
- 5.6 Descartar as esponjas não abrasivas ao final de 12h de plantão;
- 5.7 Observar e analisar as condições da escova, avaliando suas condições de reaproveitamento para o turno seguinte. Caso contrário, substituí-las;
- 5.8 Realizar a termodesinfecção das escovas termossensíveis ao final de cada plantão (noturno e diurno);
- 5.9 Autoclavar as escovas termorresistentes ao final de cada plantão (noturno e diurno);
- 5.10 Desparamentar-se dos EPIs adequadamente e desprezar os descartáveis no lixo contaminado;
- 5.11 Manter local limpo e organizado;
- 5.12 Higienizar as mãos;
- 5.13 Registrar em local apropriado cada troca de escova.

6. LIMPEZA

- 6.1 Preparar o detergente enzimático para limpeza das escovas, em bandeja para imersão, de acordo com a concentração e tempo indicados pelo fabricante do produto;
- 6.2 Remover as escovas do detergente enzimático;
- 6.3 Enxaguar as escovas para remoção dos resquícios da solução de limpeza;
- 6.4 Secar as escovas na secadora automatizada;
- 6.5 Enxaguar a bandeja de imersão para remover os resíduos do detergente enzimático.

7. DESINFECÇÃO OU ESTERILIZAÇÃO

- 7.1 Colocar as escovas termossensíveis na termodesinfectora;
- 7.2 Secar as escovas termorresistentes na secadora automatizada;
- 7.3 Embalar as escovas termorresistentes em papel grau cirúrgico, selando-as e adicionando na etiqueta de identificação o ciclo da autoclave, o nome do enfermeiro responsável e a data;
- 7.4 Colocar as escovas nos cestos aramados e levá-los à autoclave no programa indicado pela CME;
- 7.5 Retirar as escovas da autoclave ao término do ciclo.

8. PREPARO E ACONDICIONAMENTO

- 8.1 Levar as escovas para o Expurgo da CME depois de esterilizadas;
- 8.2 Acondicionar as escovas após procedimento de esterilização em recipiente para mantê-las, como uma caixa organizadora, de fácil manuseio para higienização.

Tipo do Documento:	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)	POP.SGQVS.DE.PED.00X - Página 5 de 6	
Título do Documento:	PROCESSAMENTO DOS ACESSÓRIOS PARA LIMPEZA DA CME	Emissão: julho/2022	Próxima revisão: (dois anos)
		Versão: 1	

9. OBSERVAÇÕES

9.1 As escovas não devem ser abrasivas ou com pontas vivas que possam causar danos à superfície do material e ao interior dos lúmens;

9.2 As esponjas não abrasivas estão indicadas para friccionar superfícies lisas e extensas, como bacias, cúpula, cuba rim, etc.

10. REFERÊNCIAS

10.1 Chavez C et al. Procedimento Operacional Padrão: POP.CME.019. IPSEMG – Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. 2020. 4p. Disponível em: <http://www.ipsemg.mg.gov.br/ipsemg/portal/c/site/166508-protocolos-da-cme-central-de-material-e-esterilizacao/0/720?termo=%22cme%22&termos=s>

10.2 Diretrizes de práticas em enfermagem cirúrgica e processamento de produtos para a saúde – SOBECC/SOBECC – Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material de Esterilização. 7. ed. rev e atual. Barueri, SP: Manole; São Paulo: SOBECC, 2017.

10.3 Hospital Getúlio Vargas. Procedimentos Operacional Padrão: Central de Material e Esterilização. Piauí, 2016. Disponível em: http://www.hgv.pi.gov.br/download/201410/HGV06_48662bdbc1.pdf

10.4 Procedimento Operacional da sala de processamento de materiais: POP/SPM/001/2020 - Campina Grande: EBSERH – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Hospital Universitário Alcides Carneiro – HUAC/UFCG, 2020. 138p. Disponível em: <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-nordeste/huac-ufcg/saude/centro-cirurgico-central-de-material-e-esterilizacao/pop-cme.pdf>

10.5 Procedimento/Rotina: POP.CME.014. EBSERH – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Hospital Universitários Lauro Wanderley. Universidade Federal da Paraíba, 2020. 3p. Disponível em: <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-nordeste/hulw-ufpb/aceso-a-informacao/gestao-documental/pop-procedimento-operacional-padrao/2020/cme-central-de-material-esterilizado/pop-cme-014.pdf/view>

Tipo do Documento:	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)	POP.SGQVS.DE.PED.00X - Página 6 de 6	
Título do Documento:	PROCESSAMENTO DOS ACESSÓRIOS PARA LIMPEZA DA CME	Emissão: julho/2022	Próxima revisão: (dois anos)
		Versão: 1	

10.6 Souza C. G. Procedimento Operacional Padrão: POP ISGH HRC CME 004. ISGH – Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar, Hospital Regional do Cariri. 2019. Disponível em: https://isgh.org.br/intranet/images/Dctos/PDF/POPs/TIMBRADO_HRC/NOVOS/CME/POP_ISGH_HRC_CME_004_LIMPEZA_MANUAL.pdf

1. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
Elaboração		Data: 26/07/2022
Nomes: Jéssica Moreira Poeyes e Michele Alves da Silva Função: Acadêmicas de Enfermagem Assinatura:		
Elaboração		Data: 26/07/2022
Nome: Thereza Cristina Terra de Oliveira de Abreu e Souza Função: Enfermeira Assinatura:		
Validação		
Nome:		
Setor responsável: Setor de Gestão da Qualidade e Vigilância em Saúde (SGQVS) do HUAP		
Assinatura:		
Aprovação		Data:
Nome:		/ /
Função:		
Assinatura:		